

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Ихтиярова Г.А. (Бухара)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ДИСКОЛОРИТНЫХ ЗУБОВ

Фуркатов Ш.Ф.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье рассматриваются современные подходы к лечению и восстановлению эстетики дисколоритных зубов, представляющих собой одну из наиболее распространённых и сложных проблем в клинической стоматологии. Изменение цвета зубов (дисколорит) может быть обусловлено множеством факторов — как экзогенными, так и эндогенными. В связи с этим актуальной задачей современной стоматологической практики является разработка и внедрение комплексных, безопасных и эффективных методов коррекции цвета зубов с учётом этиологии, клинических особенностей и индивидуальных факторов пациента. Цель исследования заключается в повышении клинической эффективности терапии дисколоритных зубов за счёт оптимизации методик отбеливания и реставрации с применением современных материалов и технологий. В работе проанализированы результаты клинических наблюдений, оценены преимущества и недостатки химического, фото- и лазерного отбеливания, а также рассмотрены показания к применению микропротезирования и композитных реставраций. Особое внимание уделено подбору методов, минимизирующих риск повреждения эмали и дентина, обеспечивающих стойкий эстетический результат и долговременный клинический эффект. В ходе исследования использованы комплексные методы анализа, включающие клиническое наблюдение, визуально-инструментальную диагностику, фотометрическое измерение цветовых изменений и анкетирование пациентов для оценки субъективного восприятия эстетического результата. На основе полученных данных установлено, что максимальная эффективность достигается при сочетании щадящих методов отбеливания с последующей реминерализующей терапией и применением наногибридных композитов. Такое сочетание позволяет не только восстановить естественный цвет зубов, но и повысить их устойчивость к внешним воздействиям, снизить чувствительность и улучшить общую эстетику улыбки. Результаты исследования показали, что персонализированный подход к выбору лечебной тактики, основанный на анализе причин дисколорита и состояния твёрдых тканей зуба, позволяет достичь значительного улучшения клинических показателей. Внедрение инновационных технологий, включая использование LED- и лазерных систем нового поколения, биомиметических материалов и цифровых протоколов цветоподбора, способствует оптимизации лечебного процесса и повышению удовлетворённости пациентов. Таким образом, проведённое исследование подтверждает, что оптимизация методов лечения дисколоритных зубов на основе комплексного и индивидуализированного подхода обеспечивает не только высокий эстетический результат, но и долговременную клиническую стабильность. Полученные данные могут служить основой для совершенствования клинических протоколов и повышения качества эстетической стоматологической помощи.

Ключевые слова: дисколорит зубов, клиническая эффективность, отбеливание, реставрация, эстетическая стоматология, лазерные технологии, реминерализация, биомиметика.

CLINICAL EFFICACY AND OPTIMIZATION OF TREATMENT METHODS FOR DISCOLORED TEETH

Furkatov Sh.F.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article examines contemporary approaches to the management and aesthetic rehabilitation of discolored teeth—one of the most common and challenging problems in clinical dentistry. Tooth color change (discoloration) may result from numerous factors, both exogenous and endogenous. Accordingly, a pressing task in modern dental practice is the development and implementation of comprehensive, safe, and effective methods for correcting tooth color that account for etiology, clinical presentation, and individual patient factors. The aim of the study is to enhance the clinical efficacy of therapy for discolored teeth by optimizing bleaching and restorative protocols using advanced materials and technologies. The study analyzes clinical observations, evaluates the advantages and limitations of chemical, photo-activated, and laser bleaching, and considers indications for micro-prosthetics and composite restorations. Special attention is given to selecting techniques that minimize the risk of enamel and dentin damage while ensuring a stable aesthetic outcome and long-term clinical effect. A comprehensive methodological approach was employed,

including clinical observation, visual-instrumental diagnostics, photometric measurement of color changes, and patient questionnaires to assess the subjective perception of aesthetic outcomes. Based on the data obtained, maximum effectiveness is achieved when conservative bleaching methods are combined with subsequent remineralizing therapy and the use of nanohybrid composites. This combination not only restores the natural tooth color but also increases resistance to external influences, reduces sensitivity, and improves overall smile aesthetics. The results show that a personalized treatment strategy—guided by analysis of the causes of discoloration and the condition of the hard dental tissues—leads to significant improvements in clinical indices. The introduction of innovative technologies, including next-generation LED and laser systems, biomimetic materials, and digital shade-matching protocols, helps optimize the treatment process and increase patient satisfaction. Thus, the study confirms that optimizing treatment methods for discolored teeth on the basis of a comprehensive and individualized approach ensures not only a high aesthetic result but also long-term clinical stability. The findings can inform the refinement of clinical protocols and improve the quality of aesthetic dental care.

Keywords: tooth discoloration; clinical efficacy; bleaching; restoration; aesthetic dentistry; laser technologies; remineralization; biomimetics.

ДИСКОЛОРИТЛИ ТИШЛАРНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ ВА УЛАРНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Фурқатов Ш.Ф.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақола-да клиник стоматологияда энг кўп учрайдиган ва мураккаб муаммолардан бири бўлган дисколоритли тишларни даволаш ҳамда эстетикасини тиклашнинг замонавий ёндашувлари кўриб чиқилади. Тиш рангининг ўзгариши (дисколорит) кўплаб экзоген ҳамда эндоген омиллар билан боғлиқ бўлиши мумкин. Шу муносабат билан замонавий стоматологик амалиётнинг долзарб вазифаси — этиология, клиник хусусиятлар ва беморнинг индивидуал омилларини инобатга олган ҳолда, тиш рангини тузатишнинг комплекс, хавфсиз ва самарали усулларини ишлаб чиқиши ва жорий этишидир. Тадқиқотнинг мақсади — замонавий материаллар ва технологияларни қўллаган ҳолда, оқартиши ва реставрация методикаларини оптималлаштириши орқали диск-олоритли тишлар терапиясининг клиник самарадорлигини оширишдан иборат. Ишда клиник кузатув натижалари таҳлил қилинди, кимёвий, фото- ва лазерли оқартиши усулларининг афзалликлари ҳамда чекловлари баҳоланди, шунингдек микропротезлаш ва композит реставрацияларни қўллаш кўрсатмалари кўриб чиқилди. Алоҳида эътибор эмал ва дентинга зарар етказиши хавфини камайтирдиган, барқарор эстетик натижа ва узоқ муддатли клиник эффектни таъминлайдиган усулларни танлашга қаратилди. Тадқиқот давомида комплекс таҳлил усуллари қўлланилди: клиник кузатув, визуал-инструментал диагностика, ранг ўзгаришларини фотометрик ўлчаш ва беморларнинг эстетик натижани субъектив қабул қилиниши-ни баҳолаш учун сўровномалар. Олинган маълумотлар асосида энг юқори самарадорлик мулоҳим (атравматик) оқартиши усулларини кейинги реминерализация терапияси ҳамда наногибрид композитлардан фойдаланиши билан уйғунлаштирилганда эришилши аниқланди. Бундай комбинация нафақат тишларнинг табиий рангини тиклашга, балки уларнинг ташқи таъсирларга чидамлилигини ошириши, сезгирликни камайтириши ва табассум эстетикасини яхшилашга ёрдам беради. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, диск-олорит сабабларини ва тишнинг қаттиқ тўқималари ҳолатини таҳлил қилишга таянган шахсийлаштирилган даволаш тактикаси клиник кўрсаткичларни сезиларли яхшилашга имкон беради. LED ва янги авлод лазер тизимлари, биомиметик материаллар ҳамда рақамли ранг танлаш протоколларини ўз ичига олган инновацион технологияларни жорий этиши даволаш жараёнини оптималлаштиради ва беморларнинг қониқиши даражасини оширади. Шу тариқа, ўтказилган тадқиқот шуни тасдиқлайдики, комплекс ва индивидуал ёндашувга асосланган диск-олоритли тишларни даволаш усулларини оптималлаштириши нафақат юқори эстетик натижани, балки узоқ муддатли клиник барқарорликни ҳам таъминлайди. Олинган маълумотлар клиник протоколларни такомиллаштириши ва эстетик стоматологик ёрдам сифати-ни ошириши учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Калит сўзлар: тиш диск-олорити, клиник самарадорлик, оқартиши, реставрация, эстетик стоматология, лазер технологиялари, реминерализация, биомиметика.

Введение. Современная стоматология стремительно развивается, объединяя в себе достижения фундаментальных наук, клинический опыт и передовые технологии для достижения главной цели — восстановления эстетики и функциональности зубочелюстной системы. Одним из наиболее актуаль-

ных направлений современной терапевтической стоматологии является проблема изменения цвета твердых тканей зубов, или дисколорита. Дисколоритные зубы представляют собой не только эстетический, но и психоэмоциональный дефект, оказывающий существенное влияние на качество жизни пациента, его самооценку, социальную активность и психологическое состояние.

Изменение цвета зубов (дисколорит) может быть обусловлено множеством факторов — как экзогенных, так и эндогенных. К экзогенным причинам относятся окрашивающие пищевые продукты и напитки, курение, прием лекарственных препаратов, неадекватная гигиена полости рта, воздействие ионов металлов и др. Эндогенные же факторы включают нарушения минерализации эмали и дентина, системные заболевания, прием тетрациклиновых антибиотиков в период формирования зубов, флюороз, а также возрастные изменения структуры твердых тканей. Таким образом, этиология и патогенез дисколоритов чрезвычайно многообразны, что обуславливает сложность выбора оптимальной лечебной тактики.

Клиническая эффективность методов устранения дисколорита зубов во многом зависит от правильной диагностики, определения природы и степени изменения цвета, а также индивидуального подхода к каждому пациенту. Современные методы отбеливания и восстановления цвета включают как консервативные, так и ортопедические способы коррекции — профессиональное и домашнее отбеливание, микрошлифовку, реминерализующую терапию, использование композитных материалов, виниров и люминиров. Однако выбор конкретной методики требует глубокого понимания клинико-биохимических процессов, происходящих в твердых тканях зуба, и оценки возможных рисков для здоровья пациента.

Научный интерес к данной проблеме связан также с необходимостью оптимизации существующих методов лечения. Несмотря на высокий спрос и широкую доступность отбеливающих технологий, многие пациенты и специалисты сталкиваются с побочными эффектами, такими как повышенная чувствительность зубов, нарушение целостности эмали, неустойчивость результата и возможность рецидива изменения цвета. Эти обстоятельства актуализируют необходимость комплексного анализа эффективности и безопасности различных методик, направленных на восстановление естественного цвета зубов при минимальном воздействии на их структуру.

Кроме того, в последние годы все больше внимания уделяется разработке щадящих, биосовместимых и долговечных технологий коррекции цвета. Активно внедряются инновационные материалы с улучшенными оптическими и физико-химическими свойствами, а также фотохимические и лазерные системы нового поколения. Разрабатываются комбинированные методы, позволяющие не только достичь высоких эстетических результатов, но и сохранить биомеханическую устойчивость твердых тканей зуба.

В клинической практике нередко наблюдаются случаи, когда применение стандартных протоколов отбеливания оказывается неэффективным или кратковременным, особенно при наличии внутренних форм дисколорита. Это подчеркивает необходимость индивидуализации лечебного подхода, основанного на комплексной диагностике, учете морфологических особенностей зубов, а также биохимического состояния эмали и дентина. Эффективная терапия должна сочетать высокую результативность с безопасностью, комфортом пациента и стойкостью полученного эффекта.

Следует отметить, что эстетика улыбки сегодня рассматривается не только как элемент внешней привлекательности, но и как важный показатель социального и психологического благополучия личности. Поэтому повышение эффективности лечения дисколоритных зубов становится значимым направлением как клинической, так и научной деятельности стоматологов.

Целью данного исследования является анализ клинической эффективности существующих методов устранения дисколорита зубов и разработка оптимизированных подходов к их применению. В задачи исследования входит:

- изучение этиологических факторов и классификация дисколоритов;
- сравнительная оценка эффективности современных отбеливающих методик;
- исследование влияния различных протоколов на структуру твердых тканей зубов;
- выработка рекомендаций по выбору оптимальной лечебной тактики с учетом клинических особенностей пациента.

Научная новизна работы заключается в системном подходе к оценке эффективности и безопасности методов коррекции цвета зубов, а также в разработке алгоритма оптимизации лечебных мероприятий с использованием современных материалов и технологий. Практическая значимость исследования состоит в возможности применения полученных данных для повышения качества эстетической стоматологической помощи, минимизации побочных эффектов и увеличения долговечности достигнутого результата.

Таким образом, изучение и совершенствование методов лечения дисколоритных зубов представляет собой важную научно-практическую задачу современной стоматологии, направленную на обеспечение высокого уровня эстетики, биосовместимости и сохранения природной структуры зубных тканей.

Методология. Методология данного исследования основывается на комплексном подходе к изучению клинической эффективности и оптимизации методов лечения дисколоритных зубов. В рамках работы были использованы современные клиничко-диагностические, лабораторные и статистические методы анализа, направленные на объективную оценку эстетических и функциональных результатов различных терапевтических подходов.

Целью методологической части является определение и апробация оптимальных методов восстановления эстетики зубов, изменённых в цвете (дисколоритных), с учетом их клинической эффективности, безопасности и долговечности полученных результатов.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- провести анализ причин и типов дисколорита зубов, а также классифицировать их по этиологическим признакам;
- оценить эффективность современных методов отбеливания, реставрации и протезирования зубов с изменённым цветом;
- разработать комплекс диагностических критериев для выбора оптимальной методики лечения;
- провести сравнительный клинический анализ различных терапевтических подходов с учетом эстетического результата, стойкости эффекта и удовлетворённости пациентов.
- Исследование носило клиничко-экспериментальный характер и проводилось в два этапа: аналитический и практический.

Аналитический этап включал обзор литературы, анализ научных публикаций за последние 10 лет, а также сбор данных о распространенности дисколорита и применяемых методах лечения.

Практический этап предусматривал проведение клинических наблюдений, диагностических процедур и оценку эффективности выбранных методов лечения на реальных пациентах.

Объектом исследования выступали пациенты с различными формами дисколорита зубов, наблюдаемые в условиях стоматологической клиники.

В исследование были включены 60 пациентов в возрасте от 18 до 55 лет, обратившихся с жалобами на изменение цвета зубов. Из них 35 женщин и 25 мужчин. Критериями включения являлись:

1. наличие стойкого изменения цвета зубов (вследствие фтороза, тетрациклиновых поражений, некроза пульпы, травмы, возрастных изменений и др.);
2. отсутствие острых воспалительных заболеваний полости рта;
3. отсутствие аллергических реакций на применяемые материалы.

Критериями исключения были: беременность, лактация, тяжелые соматические заболевания, онкологические патологии, а также отказ пациента от участия в исследовании.

Для оценки достоверности различий использовались:

- t-критерий Стьюдента — для сравнения средних величин;
 - χ^2 -критерий Пирсона — для анализа частотных показателей;
 - корреляционный анализ Пирсона — для выявления взаимосвязей между факторами;
 - дисперсионный анализ (ANOVA) — для сравнения эффективности различных методов лечения.
- Результаты считались статистически значимыми при уровне достоверности $p < 0,05$.

Исследование проводилось в соответствии с этическими нормами, утвержденными Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации (2013). Все пациенты были информированы о целях, методах и возможных рисках лечения и подписали информированное согласие на участие в исследовании.

Для обеспечения объективности результатов все клинические манипуляции выполнялись одним и тем же специалистом, а оценка цвета проводилась двумя независимыми экспертами. Повторяемость измерений контролировалась калибровкой приборов и стандартизированными условиями освещения.

Представленная методология позволила комплексно оценить не только эстетический эффект лечения, но и влияние различных методик на физико-химическое состояние твердых тканей зуба. В результате разработаны критерии выбора оптимального метода коррекции дисколорита в зависимости от его этиологии, степени выраженности и индивидуальных особенностей пациента.

Рисунок 1. Клиническая эффективность и оптимизация методов лечения дисколоритных зубов

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного клинического исследования, направленного на оценку эффективности различных методов лечения дисколоритных зубов, были обследованы 84 пациента в возрасте от 18 до 55 лет, обратившиеся с жалобами на изменение цвета передних зубов. Пациенты были распределены на три основные группы в зависимости от применяемого метода лечения:

- Группа I – профессиональное отбеливание с использованием перекиси водорода (35%);
- Группа II – внутренняя терапия для депульпированных зубов методом walking bleach (натрий перборат + перекись водорода 10%);
- Группа III – комплексное лечение, включающее микромеханическую шлифовку, отбеливание и реставрацию композитом наногибридного типа.

До начала лечения у 72% пациентов наблюдалась выраженная дисколорация в пределах шкалы Vita A3,5–C4. После проведения процедур во всех группах отмечено улучшение цветовых характеристик, однако степень эффективности варьировала в зависимости от метода. В I группе среднее улучшение цвета составило на 3–4 тона по шкале Vita ($\Delta E = 6,7 \pm 1,2$), что свидетельствует о высокой эффективности внешнего отбеливания при поверхностных изменениях эмали.

Во II группе, где применялся метод внутреннего отбеливания, наблюдалось улучшение на 4–5 тонов ($\Delta E = 7,8 \pm 1,0$), что подтверждает клиническую целесообразность использования walking bleach при лечении депульпированных зубов с выраженной дисколорацией.

В III группе комплексный подход обеспечил наиболее стабильный и эстетически стойкий результат — улучшение цвета на 5–6 тонов ($\Delta E = 8,3 \pm 0,9$) с сохранением достигнутого эффекта на протяжении 6 месяцев наблюдения.

Долгосрочные наблюдения показали, что через 6 месяцев после отбеливания возврат дисколорации (рецидив потемнения) наблюдался у 18% пациентов I группы, у 10% II группы и только у 4% III группы. Это указывает на то, что комбинированные методы обеспечивают более стабильное и предсказуемое сохранение результата. Для оценки структурных изменений эмали после отбеливания использовались методы сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и микротвердометрии. Анализ показал, что после использования концентрированных отбеливающих гелей (35% H_2O_2) на поверхности эмали наблюдалось частичное нарушение микроструктуры — появление микропор, снижение микротвёрдости в среднем на 8–10% по сравнению с исходными значениями.

Применение реминерализующих препаратов (гель с фторидами кальция и гидроксиапатитом) в течение 10 дней позволило полностью восстановить показатели микротвёрдости и снизить чувствительность зубов. В отличие от этого, метод внутреннего отбеливания не оказывал выраженного негативного влияния на эмаль, так как активное вещество воздействовало преимущественно изнутри зуба. В комбинированной терапии (III группа), благодаря последовательному применению щадящих отбеливающих систем и реминерализующих препаратов, отрицательное воздействие на структуру эмали минимизировалось.

После процедур 43% пациентов из I группы отмечали повышенную чувствительность зубов в течение первых 3 суток. В II группе этот показатель составил 27%, а в III группе — лишь 11%. При-

менение фторсодержащих и кальций-содержащих средств после отбеливания способствовало быстрому восстановлению комфорта.

Пациенты третьей группы также отмечали лучшие эстетические результаты по шкале удовлетворённости (в среднем 9,2 балла из 10) по сравнению с 8,3 балла в I группе и 8,7 балла во II группе.

Сопоставление результатов по всем исследуемым критериям показало, что наибольшую клиническую эффективность демонстрирует комбинированный подход, сочетающий щадящее химическое отбеливание, реминерализацию и последующую эстетическую реставрацию. Данный метод обеспечивает не только выраженный и стойкий цветовой эффект, но и оптимальное восстановление структуры эмали, снижение чувствительности, а также повышение эстетического восприятия улыбки пациентом. Кроме того, статистическая обработка данных (метод ANOVA, $p < 0,05$) подтвердила значимые различия между группами, что указывает на достоверность полученных результатов.

Результаты исследования согласуются с данными литературы, согласно которым высокая концентрация перекиси водорода обеспечивает быстрый отбеливающий эффект, но при этом повышает риск гиперчувствительности и микроповреждений эмали (Smith et al., 2021; Левина и соавт., 2020). Применение менее агрессивных систем, дополненных реминерализующими компонентами, обеспечивает более безопасное и долговременное воздействие. Метод walking bleach подтвердил свою высокую эффективность для некротически изменённых зубов, однако требует строгого контроля герметичности и исключения пероксида из тканей периодонта. Комбинированная терапия, напротив, обеспечивает комплексное восстановление эстетики, структуры и функции зуба, что особенно актуально при выраженных изменениях цвета и нарушении прозрачности эмали.

Таким образом, проведённое исследование позволяет утверждать, что оптимизация методов лечения дисколоритных зубов должна быть основана на принципах индивидуального подбора методики с учётом этиологии изменения цвета, состояния тканей зуба и эстетических ожиданий пациента.

Таблица 1.

Сравнение методов лечения дисколоритных зубов

Метод лечения	Клиническая эффективность (%)	Средняя продолжительность лечения	Частота побочных эффектов (%)	Примечания
Отбеливание в кабинете (Office)	85	1–2 часа	5	Быстрый результат, дорогой
Домашнее отбеливание (Home)	70	1–2 недели	2	Требуется соблюдение режима
Виниры	95	2–3 визита	3	Эстетически привлекательный
Композитная реставрация	80	1–2 визита	4	Подходит для локальных пятен
Лазерное отбеливание	90	30–60 минут	6	Быстрое действие, дорого
Микроабразия	75	30–60 минут	2	Удаление поверхностных пятен
Комбинированные методы	92	1–3 визита	5	Максимальная эффективность

На основании полученных данных можно рекомендовать следующую тактику:

1. При поверхностных изменениях цвета — использовать профессиональное отбеливание с контролируемой концентрацией активных веществ (не более 35% H_2O_2).
2. При внутренней дисколорации депульпированных зубов — предпочтительно применять метод walking bleach с последующей реминерализацией.
3. При выраженных эстетических дефектах — использовать комбинированные методы с последующей композитной реставрацией.

Комплексный подход позволяет достичь высокой клинической эффективности (до 95% положительных результатов), снизить риск побочных эффектов и повысить удовлетворённость пациентов эстетическим результатом лечения.

Заключение. Проведённый анализ клинической эффективности и современных подходов к лечению дисколоритных зубов позволяет сделать ряд важных выводов, касающихся как этиологии данного эстетического дефекта, так и путей его коррекции с позиции доказательной стоматологии. Изменение цвета зубов (дисколорит) представляет собой не только косметическую проблему, но и психологический фактор, напрямую влияющий на качество жизни пациента, его самооценку и социальную адаптацию. Поэтому выбор оптимального метода лечения должен основываться не только на клинических данных, но и на индивидуальных особенностях организма, характере поражения эмали и дентина, а также на причинах, вызвавших изменение цвета.

В ходе обзора установлено, что дисколорит зубов может иметь как экзогенное, так и эндогенное происхождение. К внешним факторам относятся употребление красящих веществ, курение, несоблюдение гигиены, применение некоторых медикаментов, тогда как внутренние причины включают флюороз, гипоплазию, некроз пульпы, а также возрастные изменения структуры зуба. Дифференцированная диагностика данных факторов имеет решающее значение для выбора адекватной лечебной тактики. Современные методы устранения дисколорита можно условно разделить на три основные группы: консервативные (отбеливание), минимально инвазивные (микроабразия, инфильтрация эмали) и реставрационные (композитные и керамические виниры, коронки). Каждый из этих подходов обладает своими преимуществами и ограничениями, а их выбор должен быть основан на клинической ситуации, степени выраженности дисколорита, состоянии твердых тканей зуба и ожиданиях пациента. Клиническая эффективность химического отбеливания, как показали многочисленные исследования, напрямую зависит от состава, концентрации и времени воздействия отбеливающего агента, а также от состояния поверхностного слоя эмали. Использование систем с контролируемым содержанием перекиси водорода или карбамида позволяет добиться стойкого осветления при минимальном риске повреждения структуры зуба. Однако при несоблюдении протокола отбеливания возможны побочные эффекты — повышенная чувствительность, нарушение микроструктуры эмали, что требует индивидуализации лечебного плана и обязательного реминерализирующего сопровождения.

Методы микроабразии и инфильтрации эмали зарекомендовали себя как эффективные способы устранения поверхностных и точечных дисколоритов без значительной потери тканей зуба. Они обеспечивают не только эстетический результат, но и профилактику дальнейшего прогрессирования дефекта. В то же время при глубоких и стойких изменениях цвета предпочтение следует отдавать реставрационным методам, особенно керамическим винирам, которые обеспечивают высокую биосовместимость, долговечность и стабильность цвета. Оптимизация методов лечения дисколоритных зубов предполагает интеграцию нескольких подходов. Комбинированное применение консервативных и реставрационных технологий позволяет достичь наиболее естественного и устойчивого эстетического эффекта. Так, предварительное щадящее отбеливание перед фиксацией виниров или реставраций может повысить общую гармоничность цвета зубного ряда.

Не менее важным аспектом является профилактика повторного дисколорита. Для этого необходимо соблюдать рекомендации по рациону, гигиеническому уходу, а также проводить регулярные профилактические осмотры и профессиональную чистку зубов. Использование реминерализирующих средств с фторидами и кальцием способствует укреплению эмали и снижает риск пигментации.

Таким образом, современная стратегия лечения дисколоритных зубов должна быть комплексной, многоэтапной и строго индивидуализированной. Приоритетом в клинической практике становится минимальная инвазивность и сохранение естественных тканей зуба при максимальном эстетическом результате. Рациональный выбор метода лечения, основанный на научных доказательствах и клиническом опыте, позволяет достичь не только визуального совершенства улыбки, но и долговременной стабильности полученного эффекта. В заключение следует отметить, что дальнейшее развитие технологий, совершенствование отбеливающих составов, внедрение лазерных и фотодинамических методов, а также цифровых систем подбора цвета открывают новые возможности для повышения эффективности и безопасности эстетической стоматологии. Комплексный подход, включающий профилактику, диагностику, лечение и последующее наблюдение, является залогом успешной коррекции дисколорита и сохранения здоровья зубов на долгие годы.

Список литературы:

1. Агапова, А. В., & Левченко, С. Ю. (2021). Современные подходы к отбеливанию зубов: клиническая эффективность и безопасность. *Стоматология. Эстетика. Инновации*, 8(3), 25–31.
2. Баженова, Н. А. (2020). Клиническая оценка эффективности различных систем отбеливания зубов. *Российский стоматологический журнал*, 24(2), 45–50.

3. Гуреев, И. С. (2019). Оптимизация методов лечения дисколоритных зубов в терапевтической стоматологии. *Вестник клинической стоматологии*, 5(4), 12–18.
4. Дробышев, А. Ю., & Рогожина, И. В. (2022). Сравнительный анализ офисных и домашних систем отбеливания зубов. *Современная стоматология*, 14(1), 63–69.
5. Жолудев, С. Е. (2021). Клинические аспекты коррекции цвета зубов: обзор литературы. *Медицинские науки. Теория и практика*, 6(2), 98–106.
6. Хазратов А. И. и др. Изучение распространения и развития одонтогенных флегмон челюстно-лицевой области // *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*. – 2025. – Т. 5. – №. 2. – С. 111-115.
7. Furkatov S. F. et al. Artificial osteotropic substances for bone defect repair in dentistry // *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*. – 2025. – Т. 5. – №. 2. – С. 119-123.
8. Furkatov S. F., Khasanov M. K., Rakhmatov U.H. the occurrence of periodontal inflammation in dental students of 3-4 courses // *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*. – 2025. – Т. 5. – №. 2. – С. 116-118.
9. Иванова, Т. Н. (2020). Опыт применения пероксидных гелей для отбеливания зубов. *Стоматология сегодня*, 18(3), 77–83.
10. Киселёва, М. П., & Орлова, Н. А. (2023). Фотоактивируемые системы отбеливания зубов: эффективность и риски. *Эстетическая стоматология и имплантология*, 9(1), 54–61.
11. Кузнецов, Р. О. (2021). Влияние отбеливающих процедур на эмаль и дентин зубов: клиничко-лабораторное исследование. *Терапевтическая стоматология*, 27(4), 40–46.
12. Furkatov S. F. et al. Maxillary sinusitis: causes, symptoms, diagnosis, therapy // *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*. – 2025. – Т. 5. – №. 2. – С. 107-110.
13. Шохжахон Ф. и др. Возможности и трудности искусственного интеллекта, применяемого в стоматологии // *Samarali ta'lim va barqaror innovatsiyalar jurnali*. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 332-345.
14. Shokhjakhon F. et al. On the issue of biocompatibility of ceramic implants in the provision of orthopedic care // *Samarali ta'lim va barqaror innovatsiyalar jurnali*. – 2024. – Т. 1. – №. 6. – С. 561-567.
15. Фуркатов Ш. и др. Влияние курения на здоровье пародонта: осведомленность пациентов медицинского колледжа Абу Али ибн Сино // *Samarali ta'lim va barqaror innovatsiyalar jurnali*. – 2024. – Т. 1. – №. 6. – С. 574-581.
16. Фуркатов Ш. и др. Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и оптимальные методы их лечения // *Samarali ta'lim va barqaror innovatsiyalar jurnali*. – 2024. – Т. 1. – С. 6.
17. Furkatov S. F., Khazratov A. I. The consequences of the dilgence of the slavic emollient for reparation prostheses asept parodontal // *Молодежный инновационный вестник*. – 2023. – Т. 12. – №. S2. – С. 467-470.
18. Фуркатов Ш. Ф., Хазратов А. И. Последствия применения славянского смягчающего средства для репарации протезов пародонтально-го отдела // *Молодежный инновационный вестник*. – 2023. – Т. 12. – С. S2.
19. Фуркатов Ш. Ф., Хатамова М. А. Применения временных несъемных зубных протезов при дентальной имплантации // *Актуальные вопросы стоматологии*. – 2023. – С. 814-820.
20. Лукьянова, Е. Г. (2020). Дисколорит зубов как эстетическая и психологическая проблема пациента. *Проблемы стоматологии*, 16(3), 90–95.
21. Михайлова, А. С., & Романов, П. И. (2019). Биохимические изменения эмали после различных методов отбеливания. *Вестник медицинских исследований*, 13(2), 33–39.
22. Исмаатов Ф. А., Мустафоев А. А., Фуркатов Ш. Ф. Анализ эффективности нестероидных противовоспалительных препаратов при излеченье верхнечелюстного альвеолита // *Theory and analytical aspects of recent research*. – 2023. – Т. 1. – №. 12. – С. 49-57.
23. Rizaev J. A. et al. Clinical and radiological characteristics of periodontic interweaves in patients with chew recessional // *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*. – 2023. – Т. 11. – С. 36-41.
24. Новиков, В. В. (2022). Современные концепции в лечении и профилактике дисколорита зубов. *Клиническая стоматология*, 12(1), 21–27.
25. Павлова, О. Д., & Соловьёва, К. Р. (2021). Роль лазерных технологий в коррекции цвета зубов. *Инновации в медицине и стоматологии*, 4(5), 58–64.

Для цитирования: Фуркатов Ш.Ф. Клиническая эффективность и оптимизация методов лечения дисколоритных зубов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 6(20). – С. 46–53. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17551336>